

A TREVÉS DE LO INVISIBLE / La imaginación creadora

Por Roberto Ascóniga

ENLACE GALERÍA

PERÚ, 2014

Roberto Luis Asconiga Skare

Versión revisada para depósito académico en Zenodo, 2026

Nota editorial

El presente texto fue escrito originalmente en 2014 como ensayo curatorial para el catálogo impreso de la exposición “A través de lo invisible”, dedicada a la obra de Jorge Miño y realizada en Enlace Galería (Lima, Perú).

Dicho catálogo fue producido en formato físico, distribuido públicamente y depositado en diversas bibliotecas e instituciones culturales.

La versión aquí presentada corresponde a una revisión editorial mínima realizada en 2026, sin modificaciones conceptuales ni interpretativas, destinada a su preservación digital, consulta académica y correcta citación.

Nota de encuadre filosófico

La concepción de la imaginación desarrollada en este texto se inscribe en una línea filosófica que reconoce a la imaginación no como facultad meramente fantástica o ilusoria, sino como una instancia mediadora y constitutiva del conocimiento. En la filosofía moderna, esta función adquiere un estatuto fundamental en la noción kantiana de imaginación trascendental, entendida como condición de posibilidad de la experiencia al mediar entre la sensibilidad y el entendimiento.

En la filosofía contemporánea, autores como Paul Ricœur han profundizado esta perspectiva al pensar la imaginación productiva como una potencia de reconfiguración de lo real, particularmente en el ámbito del símbolo, la metáfora y la obra de arte. Asimismo, la comprensión del arte como puesta en obra de la verdad y como desocultamiento (ἀλήθεια) dialoga directamente con la ontología del arte desarrollada por Martin Heidegger, horizonte especialmente pertinente para la lectura aquí propuesta.

Resumen / Abstract

Este ensayo curatorial propone una lectura de la obra de Jorge Miño a partir de la noción de imaginación creadora, entendida no como fantasía subjetiva sino como una facultad cognitiva e intermedia, enraizada en la experiencia sensible y abierta a la producción de sentido. La reflexión se inscribe en una tradición filosófica que reconoce a la imaginación un estatuto constitutivo del conocimiento, en particular en la noción kantiana de imaginación trascendental como mediación entre sensibilidad y entendimiento, así como en la concepción contemporánea de la imaginación productiva desarrollada por Paul Ricœur.

Desde este marco, la obra de arte es pensada como un espacio de desocultamiento y revelación, donde la imaginación opera como condición de posibilidad para una experiencia ampliada de la realidad.

A TREVÉS DE LO INVISIBLE / La imaginación creadora

Por Roberto Ascóniga

ENLACE GALERÍA

PERÚ, 2014

Dando un paso más allá del disfrute o gozo que pueda darnos la experiencia estética, y esa es ya su riqueza y dimensión propia, es interesante seguir el gusto de ir un paso más allá y el impulso de aprehenderla con mayor profundidad y claridad “reflexiva”.

La obra de Jorge Miño nos incita, nos impulsa a pensar, a reflexionar sobre el papel de la imaginación activa y creadora, no al modo de la fantasía, sino el de la imaginación enraizada en la realidad objetiva, en la realidad del objeto.

Elemento constituyente fundamental de la mente, ésta es la imaginación, capaz de adquirir conocimiento real y significativo, a tal punto de que quien no comprenda el papel de la imaginación no ha comprendido casi nada, y quien no conozca la función de la imaginación a no ser que la use inconscientemente, no posee en realidad conocimiento; únicamente si dedicamos un esfuerzo considerable y deliberado a la imaginación seremos capaces de aprehender su real significado.

Etimológicamente, la imaginación es una representación nueva de imágenes y sin esta el conocimiento no sería posible.

La imaginación, como una realidad imaginal y no imaginaria o imagería, es la facultad que se emplaza u opera entre dos realidades o facultades, por un lado la de la sensibilidad o las formas de la sensibilidad, la “somática”, diríamos al nivel de la aisthesis o sensación física, y por el otro lado, la puramente mental, racional o “psíquica”. Al ser así una intermediaria, comparte atributos de ambas dimensiones o facultades, siendo a la vez distinta de ellas, pues posee también su propio dominio o ámbito de desempeño o especificidad.

La función o desempeño de la imaginación, la facultad imaginal funciona mediante una percepción interna percibiendo ideas de forma sensorial, pudiendo ser estas visuales, auditivas, etc. Por otro lado el mundo racional se halla despojado de atributos sensoriales, el raciocinio trabaja por medio de procesos concatenados de conceptos. La imaginación es un modo de conocimiento y exploración intermedio entre la mente y lo físico, superando y reconciliando incluso esta dualidad.

La imaginación es apoyo base de la experiencia interna, no tiene más lugar que dar cuenta de la realidad de la interioridad.

Reside en un ámbito intermedio entre la sensibilidad, la del cuerpo y la de la mente o psiquis, como tal posee atributos de ambos y esto como distingos o grados cualitativos y no al modo de entidades delimitadas y separadas.

De este modo, la imaginación es un territorio intermedio capaz de adquirir y comunicar información y conocimiento. Aquí estamos tratando con esencias, ideas y con la sensibilidad a la vez.

A los ojos de un ser humano dotado de este tipo de sensibilidad o desarrollo interior, de capacidad espiritual, como la de Jorge Miño, el mundo de la realidad deja de ser algo concreto, autosostenido y autosuficiente y deviene en un profundo y enigmático enjambre de signos y símbolos, una disposición y prácticas de correspondencias ontológicas.

La imaginación, en su grado primario o básico inferior, como función secundaria psíquica, ya fue tipificada por Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo, ya que su capacidad reproductora transmuta o convierte lo sensorial y los pensamientos en imágenes, para que la conciencia y el entendimiento los aprehenda y capte a través del cerebro.

Yendo un paso más allá, como imaginación simbólica puede entrelazar cualquier cosa con las imágenes arquetípicas, develando nuevos sentidos de la realidad. Y más allá de esto aún, mediante la imaginación creadora, productiva, la psique da un salto cualitativo, superando la racionalidad del yo; salto o vuelo fuera de los dominios propios de la pura sensibilidad y la pura racionalidad para aportar o hacer surgir otra sensibilidad superior propia del ámbito que hace surgir o instaura la Obra de arte.

Como modo de ser que des-oculta o descubre la realidad del ente y de las cosas, el arte es desocultación, develación, y estamos aquí ante el sentido de verdad, de la ἀλήθεια de los griegos, entendida como desocultación. La obra de arte abre un claro, crea un espacio, clarea; a la vez abre y crea un mundo.

El vocablo aletheia, que usó Aristóteles en su filosofía en el siglo IV antes de Cristo y los filósofos presocráticos, viene del griego antiguo, de ἀλήθεια (que es la palabra que usaban los griegos para decir "Verdad"), y que, como tal, se la suele traducir como verdad. Si analizamos esta palabra tenemos por un lado el prefijo "a", que significa "no" o "sin", y por otro la raíz λήθεια, "letheia", que viene del verbo "λανθάνω", que significa ocultarse o escaparse. Juntas, estas partículas indican el desocultamiento: lo no oculto.

El arte hace surgir la verdad. El arte, o más bien la obra de arte, es un modo de estar presente de la verdad como desocultación; es un poner en obra la verdad. La obra de arte es un vínculo para ver o pensar la realidad de un modo diferente, inusitado. Pero al mismo tiempo es un juego que, al desocultar, encubre y oculta, pues nos vela cuando entendemos que la realidad de la obra de arte se encuentra únicamente en su base de cosa y no en lo que nace o surge de esa tensión. De este modo, el arte es arte no por su esencia particular o supraindividual, sino porque es verdad precisamente por el significado que el lenguaje le da, fundamentando la verdad de la obra como algo en constante cambio y definición, en un estado permanente de apertura y revelación.

Como proyecto que pone en obra la verdad de una manera "extraordinaria" y no habitual, el arte es regalo, sobreabundancia y don, en cuanto que sobrepasa y rebasa los límites materiales y formales de donde proviene. Precisamente esto es lo que se pone de manifiesto y se hace patente al contemplar, a través de lo invisible, y experimentar las obras: las elocuentes y reveladoras creaciones de Jorge Miño.

Palabras clave: Filosofía del arte · Estética · Imaginación creadora · Aletheia · Arte contemporáneo · Jorge Miño